

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Yangi O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

Abdulaziz Qovlonbekov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi

Anotatsiya: Bu maqola "Yangi O'zbekistonda Oilaviy Tadbirkorlikning Ijtimoiy-Psixologik Xususiyatlari" deb nomlangan. U O'zbekiston hududidagi oilaviy tadbirkorlikning yangi rivojlanish jarayonlarini o'rganishni maqsad qilgan. Maqola, O'zbekiston tadbirkorlarining jamoat ichidagi o'zaro munosabatlarni, kommunikatsiyani, va motivatsiyani rivojlantirishda muhim tadbirlarini o'rganish orqali oilaviy tadbirkorlikning muvaffaqiyatini ta'kidlaydi. Ushbu maqola O'zbekiston ijtimoiy-psixologik va iqtisodiy yangilanishlar bilan bog'liq sharoitlar, tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi, va yangi oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi to'g'risida tahlil qiladi.

Kalit so'z: yangi, o'zbekiston, oilaviy tadbirkorlik, ijtimoiy, psixologik, munosabatlar, kommunikatsiya, motivatsiya, jamoat, rivojlanish, o'zgarishlar, samaradorlik, tashqi, iqtisodiy, madaniy, sharoitlar, tahlil.

Socio-psychological characteristics of family business in New Uzbekistan

Abdulaziz Qovlonbekov

Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports, teacher

Abstract: This article titled "Socio-Psychological Characteristics of Family Entrepreneurship in the New Uzbekistan" aims to investigate the new developments in family entrepreneurship in Uzbekistan. The article emphasizes the importance of initiatives aimed at enhancing relationships, communication, and motivation among Uzbek entrepreneurs within society. It analyzes the socio-psychological and economic conditions in Uzbekistan, changes in relationships among entrepreneurs, and stimulates the development of new family entrepreneurship.

Keywords: new, Uzbekistan, family entrepreneurship, social, psychological, characteristics, relationships, communication, motivation, society, development, changes, effectiveness, external, economic, socio-cultural, conditions, analysis

Kirish. O'zbekistonda o'zgartirilgan siyosiy va iqtisodiy kuzatishlar, ijtimoiy rivojlanish, va milliy identitetning yangi bosqichlarga olib keldi. Bu yangiliklar bilan birga, oilaviy tadbirkorlik ham yangi mohiyatga ega bo'ldi.

Yangi O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari debat mavzusini tushunish, mamlakatning yangi yondashuvlarini tahlil qilish, va kelajakdagi yuksak samarali va muntazam oilaviy tadbirkorlikning qanday shakllarda olib borilishi haqida fikr yuritish uchun muhimdir.

I. O'zbekistondagi oilaviy tadbirkorlikning tarixiy o'zgarishi.

O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikning tarixiy rivojlanishi, Avrasiyoning markazida joylashgan O'zbek imperiyasi, ming-ming yillarda madaniyat va iqtisodiy rivojlanishning asosiy markazi bo'lgan bo'lib, bu, oila o'rtasida korxonalar tashkil etish, va boshqa tadbirlarni olib borishning asosiy jarayoni edi. 20-asrning oxiri va 21-asrning boshlarida, O'zbekiston, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar o'tkazganligi sababli, oilaviy tadbirkorlikning shakllanishida katta o'zgarishlar sodir bo'lgan.

II. Oilaviy tadbirkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

Jamoatning O'rtasida Ishonch va Qo'llab-quvvatlash: Oilaviy tadbirkorlar o'rtasidagi ishonch va qo'llab-quvvatlash, oila a'zolari o'rtasidagi ishonch va fikr almashish, hamda doimiy muhabbat va qo'llab-quvvatlashni oshirishning kafolatlanishi muhimdir.

Kommunikatsiya va Qo'llab-quvvatlash: Oilaviy tadbirkorlikda effektiv kommunikatsiya qatnashuvchilar o'rtasidagi aloqalar uchun kritik muhimdir. Bunday aloqalar qarindoshlik, hurmat, va tafakkur asosida shakllanadi.

Psixologik Motivatsiya va Maqsadlar: Oilaviy tadbirkorlikning muvaffaqiyati uchun muhim bo'lgan motivatsiya va maqsadlarni belgilash muhimdir. Buning natijasida, tadbirkorlar o'rtasidagi ishonch va qo'llab-quvvatlashni oshirish uchun yengilmas asosiy miqdorni rivojlantirish mumkin.

Adolat va Sharafat: Oilaviy tadbirkorlikda adolat va sharafatning o'zaro munosabatlarda ahamiyati, yuqori etik standartlar, xush kelibsizlik va qadrgimmat qilish, tashakkur va tajribani birlashtirishning muhimligi ko'rsatiladi.

III. Oilaviy Tadbirkorlikning tashqi sharoitlari

Iqtisodiy Sharoitlar: O'zbekistondagi iqtisodiy o'zgarishlar, yangi bozorda qatnashish, va moliyaviy rivojlanishning yuqori tajribasi, oilaviy tadbirkorlikning o'zgaruvchilariga ahamiyatli ta'sir etmoqda.

Ijtimoiy-Madaniy Sharoitlar: O'zbekiston, madaniy va ijtimoiy yangilanishlar, milliy va jinsiy identitetning o'zgarishi, va ijtimoiy rivojlanishning yangi yollarini qidirayotgan markaziy o'rniga ega bo'lgan mamlakatdir. Bu

o'zgarishlar oilaviy tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklar tug'ilishi bilan bog'liq.

Xulosa

O'zbekistondagi oilaviy tadbirkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ko'rsatkichi sifatida faol tadbirkorlar uchun yaxshi tushunchalar va yo'l ko'rsatishlar kiritadi. Bu, oilaviy munosabatlarni kuchaytirish, kompaniya muvaffaqiyatini oshirish, va ijtimoiy rivojlanishda ro'yxatga olish uchun muhimdir. Iltimos, ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlar bu mavzuni kengaytirish va takomillashtirish uchun davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tilavoldiyev, R. (2024). O'spirinlarning axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(4), 130-133.
2. Mirzajonova, E. T. Rasuljon Raxmonali o'g'li Tilavoldiyev. O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishning ilmiy nazariyasi asoslari//*international journal of education, social science & humanities. fars publishers*, 11, 660-669.
3. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, december). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni. in *interdiscipline innovation and scientific research conference* (vol. 1, no. 4, pp. 27-29).
4. Raxmonaliyevich, T. R. (2022, december). O'smir yoshdagi o'quvchilarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni. in *interdiscipline innovation and scientific research conference* (vol. 1, no. 4, pp. 27-29).
5. Тилаволдиев, Р. (2024). Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. *Research and implementation*, 2(6), 127-135.
5. Qovlonbekov, A. (2023, february). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. in *conference zone* (pp. 289-296).
6. Abdulaziz, Q. (2023). Oilaviy ajrimlarni oldini olishda nikoh oldi omillarining ahamiyati va oila mustahkamligiga ta'siri. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(9), 1490-1497
7. Abdullajon o'g'li, Q. A. (2022). O'smirlarda ichki nizolarning psixologik xususiyatlari, ularni bartaraf etish yo'llari va hamkorlik masalalari. *Pedagogs jurnali*, 11(2), 22-30.
8. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, may). Signature and its relationship to speech styles. in *International conference on business management and humanities* (vol. 1, no. 1, pp. 68-69).
9. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matn sifatida. *Бюллетень студентов нового узбекистана*, 1(5 part 2), 60-62.
10. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o'rni va ahamiyati. *Educational research in universal sciences*, 2(11), 387-390.

11. Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo‘llanishi. *European journal of interdisciplinary research and development*, 15, 453-459.
12. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). Pragmalingvistikaning shakllanishi va o‘rganilishi. *Бюллетень педагогов нового узбекистана*, 1(5 part 2), 23-24.
13. Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matnlarining grammatik xususiyatlari. *Наука и инновация*, 1(7), 18-20.
14. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). Sportchilar dasxatlarining funksional ahamiyati va xoslanishining bugungi kundagi o‘rni. *Gospodarka i innowacje.*, 32, 1-4.
15. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. *Символ науки*, (3), 81-82.
16. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in Young swimmers. *innovative technologica: methodical research journal*, 2(11), 59-62.
17. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. *Scientific bulletin of namangan state university*, 1(10), 304-308.
18. Атамухамедова, М. Р., & Эргашев, А. А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. *Интернаука*, (37-1), 19-21.
19. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises. MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov changes 10, 10-2019
20. Питание при железодефицитной анемии Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, с остояние, перспективы развития, 267-268
21. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. *Интернаука*, (37-1), 9-10.
22. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
23. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Исраилжанов. Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
24. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов. Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
25. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы

26. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности.
27. Fazliddin, B. (2024). bo 'lajak jismoniy madaniyat o 'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. research and implementation, 2(4), 142-146.
28. Boqiyev, F. (2024). sportchilarni nazariy fanlarni o 'qitishda yuzga keladigan muammolarni hal qilishni zamonaviy yechimlari. research and implementation, 2(5), 84-87.
29. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational research in universal sciences, 2(1), 28-32.
30. Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va "harakat xotirasi" ni takomillashtirish. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 365-369.
31. Xabibjon o'g'li, B. F. (2024). Use of digital technologies in determining the effect of childhood gymnastics on motor development. Journal of scientific research, modern views and innovations, 1(1), 65-68.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.